

UO'T:635:631.52:631.6:631.55

QOVUN YOZGI NAVLARI O'SISH, RIVOJLANISH VA HOSILDORLIGINING SUG'ORISH TARTIBOTLARIGA BOG'LIQLIGI

Amirov X. S., Ostonaqulov T.E.

Annotatsiya. Maqolada qovun yozgi Mahalliy Samarqand obinovvoti, Novotkalla, Ko'kcha-588 va Ich-qizil navlarini turli sug'orish tartibotlarida o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak, ildiz shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi va hosil sifatini o'rganish yakunlari keltirilgan. Eng maqbul sug'orish tartibi ChDNS iga nisbatan tuproq namligi 65-70-70% da ushlanganda olinib, yuqori va sifatli tovar hosildorlik 25,0-34,9 t/ga ni ta'minladi.

Kalit so'zlar: sug'orish soni, tartibi, me'yori, o'sish, barg sathi, tovar hosil, biokimyoviy tarkibi.

РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТИ ЛЕТНИХ СОРТОВ ДЫНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ

Аннотация. В статье изложены результаты изучения влияния различных режимов орошения на рост, развитие, формирование площади листовой поверхности, ботвы, корней, показатели продуктивности куста, урожайности и качество урожая летних сортов дыни Махаллий Самарканд оби новвоти, Новоткалла, Кукча-588 ва Ич-кизил. Наиболее оптимальными оказался режим орошения по предполивной влажности почвы 65-70-70% ППВ, что способствовало получению высокого и качественного урожая по сортам в пределах 25,0-34,9 т/га.

Ключевые слова: число, схема и норы поливов, рост, площадь листовой поверхности, товарный урожай, биохимический состав.

THE GROWTH, DEVELOPMENT, AND PRODUCTIVITY OF SUMMER MELON VARIETIES DEPENDING ON IRRIGATION REGIMES

Abstract. The article presents the results of studying the influence of various irrigation regimes on growth, development, formation of leaf surface area, tops, roots, bush productivity indicators, yield and harvest quality of summer melon varieties Mahally Samarkand obi Novvoti, Novotkalla, Kukcha-588 va Ich-kizil. The most optimal irrigation regime turned out to be based on pre-irrigation soil moisture of 65-70-70% PMC, which contributed to obtaining high and high-quality yields for varieties in the range of 25.0-34.9 t/ha.

Keywords: number, scheme and rates of irrigation, growth, leaf surface area, marketable yield, biochemical composition.

Kirish. Ma'lumki, qovun qurg'oqchilikka chidamli ekin. Lekin, undan barqaror yuqori hosil olish uchun tuproq namligi ma'lum darajada bo'lishi talab etiladi [3,4,5,11,13]. Ularning ta'kidlashicha, qovun navlari uchun tuproq namligi dala nam sig'imi nisbatan 65-70 % bo'lishi lozim. Xuddi shunga o'xshash fikrni boshqa tadqiqotchilar ham ta'kidlaydilar [1,14,15,16].

O'simlik tuproqning 15-40 sm chuqurligida asosiy ildizdan ikkinchi va uchinchi tartib yon ildizlar chiqaradi. Qovunning asosiy ildizlari 60-100 sm chuqurlikkacha kirib, asosiy qismi 20-25 sm haydalma qatlamda joylashadi [12].

Umuman, poliz ekinlarida ildizlarning o'sishi, rivojlanishi va tarqalishi tuproq tipiga, mexanik tarkibiga va sizot suvlarining joylashish chuqurligiga bog'liq bo'ladi [3,5,9,13].

Yozgi qovun navlarining sug'orish tartiboti rivojlanish fazalarini hisobga olgan holda navlar va hududlar kesimida shu kungacha yetarlicha o'rganilmagan. Shuni hisobga olib, biz 2021-2022 yillar davomida qovun yozgi navlarini turli sug'orish tartibotlarini o'rganish bo'yicha maxsus dala tajribasi o'tkazdik. Dala tajribasi Samarqand viloyati Nurobod tumani "Qollamatepa" hududi "Ishonch" fermer xo'jaligining 16-20 yildan beri sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida o'tkazildi.

Materiallar va uslublar. Tuproqning agrokimyoviy tahlili shuni ko'rsatdiki, haydov (0-30 sm) va haydov osti qatlamida gumus miqdori 1,13-1,15; umumiy azot – 0,12-0,15; umumiy fosfor – 0,24-0,27; umumiy kaliy – 2,05-2,16 foiz, harakatchan fosfor – 16,3-21,1; almashinuvchan kaliy - 204-209 mg/kg bo'lib, tuproq gumus va harakatchan fosfor bilan kam, almashinuvchan kaliy bilan o'rtacha ta'minlanganligi aniqlangan.

Tadqiqotning maqsadi – Samarqand viloyati yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida qovun yozgi navlarini turli sug'orish tartibotlarida o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak, ildiz hamda mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorlik va hosil sifatini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida qovun yozgi navlari – Mahalliy Samarqand obi novvoti, Novotkalla, Ko'kcha-588, Ich-qizil 1-reproduktsiya urug'lari 3 sug'orish tartibotlarida, ya'ni cheklangan dala nam sig'imiga nisbatan tuproq namligi 60-65-65, 65-70-70 va 70-75-75% qilib sinaldi. Birinchi davr – o'suv davrining unib chiqishdan gullashgacha, ikkinchi davr – gullashdan mevalashgacha, uchinchi davr – mevalardan pishishgacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oldi.

O'rganilgan yozgi qovun navlarining urug'i ekisholdi 10 l suvda 0,2 g qahrabo kislotasi, 2 g mis kuporosi ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) va 50 mg gibberillin eritmasida 10-12 soat ishlanib, 20-24 aprel kunlari (210+70)/2x70 sm tartibda 4-6 sm chuqurlikda ekildi. Delyankaning maydoni sug'orish tartiboti bo'yicha – 280 m², navlar bo'yicha – 70 m², takrorlar soni 3 ta bo'ldi.

Dala tajribalarini o'tkazish, ekish, ekinni parvarishlash, hosilni yig'ish, hisoblash, kuzatish va o'lchash hamda tahlillar umumqabul qilingan uslubi va tavsiyalari asosida olib borildi [2,6,7,8,10].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. O'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tajriba uchastkasining tuproq massasiga nisbatan cheklangan dala nam sig'imi (ChDNS) "unib chiqish-gullash" davrida 0-50 sm tuproq qatlami bo'yicha 21,72-22,10%, "gullash-meva tugish" davrida 0-70 sm tuproq qatlami bo'yicha 21,37-21,52%, "meva tugish-pashish" davrida esa 0-100 sm tuproq qatlami bo'yicha 20,74-21,06 foizni, hajm massasi esa, tegishli ravishda, 1,32-1,34; 1,33-1,34 va 1,34-1,35 g/sm³ ni tashkil etdi. O'rganilgan sug'orish tartibotlarida tuproqning haqiqiy namligi cheklangan dala nam sig'imiga (ChDNS) nisbatan og'ishi 1-2% dan oshmadi. Sug'orish tartiboti 60-65-65% bo'lganda sug'orish 4 marta 0-2-2 tartibda 1082-1152 m³/ga me'yorda, mavsumiy sug'orish me'yori esa 4386-4497 m³/ga ni tashkil etdi. Sug'orish tartibi 65-70-70 % bo'lganda sug'orish 6 marta 1-2-3 tartibda 797-998 m³/ga me'yorda, mavsumiy suv sarfi 5000-5055 m³/ga ni, sug'orish tartibi 70-75-75% variantda esa sug'orish 7 marta 1-2-4 tartibda 729-840 m³/ga, mavsum davomida 5282-5342 m³/ga ni tashkil etgani aniqlangan. Suv sarfini hisoblash "Chipoletti" suv o'lchagichi yordamida amalga oshirildi.

Turli qovun yozgi navlari har xil sug'orish tartibotida o'stirilganda o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak va ildiz shakllanishi sezilarli darajada farqlandi. O'suv davri navlar va sug'orish tartibotlari bo'yicha 79 dan 95 kungacha o'zgardi. Tuproq namligi 60-65-65 dan 70-75-75% gacha oshirilganda navlar bo'yicha o'suv davri 3-6 kungacha uzaygani qayd etildi.

Qovun Mahalliy Samarqand obi novvoti navida sug'orish tartiboti 60-65-65% bo'lganda o'suv davri 82 kunni, 65-70-70% bo'lganda 84 kunni, 70-75-75% bo'lganda esa 85 kunni tashkil etgan.

Qovun Novotkalla navida, bu ko'rsatkichlar, mos ravishda 79, 82, 85 kunni, Ko'kcha-588 navida 90, 93 va 93, Ich-qizil navida esa 91, 94 va 95 kunni tashkil etgani kuzatildi.

O'rganilgan barcha qovun yozgi navlarida eng uzun bosh poyali (240,4-272,2 sm), serpoyali (3,9-5,7 dona) va shoxlangan (11,5-17,0 dona), barg sathili (2580-3064 dm²), baquvvat palakli (1962-2245 g) va ildizli (138,2-160,2 g) mahsuldorlar tuplar (13,6-17,8 kg) sug'orish tartiboti 70-75-75% bo'lganda qayd etildi. Hosildorlik o'rganilgan sug'orish tartibotlari va navlar bo'yicha gektaridan 22,5 dan 37,4 tonnagacha farqlanib, eng yuqori hosildorlik (25,9-35,9 t/ga) barcha sinalgan qovun yozgi navlarida sug'orish tartiboti 65-70-70% da ushlanganda kuzatildi. Tuproq namligini ChDNS ga nisbatan 70-75-75% gacha oshirilganda hosildorlik ortgani aniqlandi. Lekin, farqlanish tajriba xatosi ichida bo'lganini (EKF₀₅) dispersion tahlillar ko'rsatdi.

Eng yuqori tovar hosil (navlar bo'yicha 25,0-35,4 t/ga) sug'orish tartiboti 70-75-75% bo'lganda olindi. Shunda hosil sifati ham eng yuqori bo'lib, qanddorlik navlarda 9,5-9,6%, askorbin kislotasi 16,48-20,20 mg/%, nitratlar miqdori 60,2-70,4 mg/kg dan oshmagani ma'lum bo'ldi.

Tuproq namligini ChDNS ga nisbatan 70-75-75% ushlab qanddorlik, askorbin kislotasi miqdoriga salbiy ta'sir etish tendentsiyasi kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Qovun yozgi navlarini turli sug'orish tartibotlarida o'sishi, rivojlanishi, tupning shakllanishi, hosildorligi va sifatiga ta'siri (2021-2023 yillar)

№	Sug'orish tartiboti, CHDNS nisbatan tuproq namligi, %	O'suv davri, kun	Hosildorlik, t/ga	Shundan tovar hosil		Hosil sifati		
				t/ga	%	qand, %	askorbin kislotasi, mg/%	nitratlar, mg/kg
Mahalliy Samarqand obi novvoti navida								
1.	60-65-65	82	26,7	25,4	95,1	9,2	16,14	62,7
2.	65-70-70	84	31,2	30,5	97,6	9,5	19,60	69,1
3.	70-75-75	85	32,4	31,6	97,6	9,4	17,94	64,2
		EKF₀₅=1,5-1,7						
Novotkalla navida								
4.	60-65-65	79	28,1	26,8	95,3	9,4	17,42	60,2
5.	65-70-70	82	32,7	32,1	98,0	9,6	20,20	64,8
6.	70-75-75	85	33,6	32,8	97,6	9,5	19,48	65,5
		EKF₀₅=1,1-1,4						
Ko'kcha-588 navida								
7.	60-65-65	90	22,5	21,2	94,2	9,3	14,12	52,4
8.	65-70-70	93	25,9	25,0	96,5	9,6	16,48	60,2
9.	70-75-75	93	27,3	26,5	96,9	9,5	16,36	58,1
		EKF₀₅=1,6-1,9						
Ich-qizil navida								
10.	60-65-65	91	31,8	31,2	98,0	9,2	15,92	65,1
11.	65-70-70	94	35,9	35,4	98,8	9,5	17,60	70,4
12.	70-75-75	95	37,4	36,9	98,9	9,3	17,18	70,1
		EKF₀₅=1,8-2,3						

Xulosa. Samarqand viloyati yangidan sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida qovun yozgi navlarini (Mahalliy Samarqand obi novvoti, Novotkalla, Ko'kcha-588 va Ich-qizil) sug'orish

tartiboti ChDNS iga nisbatan tuproq namligini 65-70-70 % da ushlab, ya'ni o'suv davrida 6 marta 1-2-3 tartibda mavsumda 5710-5857 m³/ga suv sarflab sug'orish eng yuqori sifatli tovar hosil (25,0-34,9 t/ga) olish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdolnizozov B.O., Gulimov G.S. Xorazm qovunlari. Urganch. 2008. -B.65.
2. Azimov B.J., Azimov B.B. - Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. 2002. -B.217.
3. Balashev N.N., Zeman G.O. - Sabzavotchilik. Toshkent. 1981. -B.465.
4. Белик В.Ф. - Бахчевые культуры. Москва. 1975. -С.145.
5. Bo'riyev X.Ch., Ashurmetov O.A. - Poliz ekinlari biologiyasi va ularni yetishtirish texnologiyasi. Toshkent. 2000. -B.15-48.
6. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории РУз на 2022 год. Ташкент. 2022. -С.103.
7. Коринец В.В., Санникова Т.А., Самодуров В.Н. - Целевая оценка качества плодов дыни (методика). Астрахань. 2006. -С.27.
8. Литвинов С.С. - Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. - С.648.
9. Mavlyanova R., Rustamov A., Hakimov R., Hakimov A., Turdiyeva M., Pagylosi. - O'zbekiston qovunlari. IPGRI. Toshkent. 2005. -V.206.
10. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск I. Общая часть. Москва. 1974. -С.476.
11. Ostonaqulov T.E., Amirov X.S. - Qovun yozgi navlarining agrotexnologiyasida urug'ni ekisholdi tayyorlash va ekish muddatlarini belgilash. Toshkent. Monografiya.2019.-B.136.
12. Ostonaqulov T.E., Bo'riyev X.Ch., Amirov X.S. - Polizchilik. Darslik. Toshkent. 2023. -B.248.
13. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. - Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Darslik. Toshkent. 2019. -B.552.
14. Санникова Т.А. Научные основы ресурсосберегающей, безотходной технологии возделывания дыни. Автореферат докторской диссертации. Астрахань. 2009. -С.48.
15. Филов А.И. Бахчеводство. Москва. 1969. - С.263.
16. Hakimov R.A. va boshqalar. SPEKITI ida "O'zbekistonda sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikni rivojlantirishda ilm-fanning hissasi" mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari. Toshkent. 2013. -B.324.

Qovun bo'yicha tajriba dalasining umumiy ko'rinishi